

ЭФФЕКТИВНЫЕ БЕТОНЫ И РАСТВОРЫ НА ОСНОВЕ ТЕХНОГЕННОГО СЫРЬЯ ДЛЯ РЕМОНТНО- СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

¹Наров Рустам Алиханович, ²Хайруллаев Рахматилло Сайдуллаевич

Профессор - Ташкентский архитектурно-строительный университет

²PhD, в.б.б. доцент - Ташкентский международный университет финансового управления
и технологий

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14221835>

***Аннотация.** В последние десятилетия наблюдается рост интереса к использованию техногенных отходов в строительстве. Это связано с необходимостью решения проблем утилизации отходов и улучшения характеристик строительных материалов. Одним из перспективных направлений является разработка эффективных бетонов и растворов на основе техногенного сырья, таких как шлаки, зольные пеплы, строительные отходы и другие вторичные материалы. Эти материалы могут существенно снизить себестоимость строительных работ, улучшить эксплуатационные характеристики бетонов и снизить нагрузку на экологию.*

Целью данного исследования является анализ эффективности применения техногенного сырья для приготовления бетонов и растворов, а также оценка их функциональных характеристик при использовании в ремонтно-строительных работах. В работе рассмотрены различные виды техногенных материалов, их влияние на прочностные характеристики, долговечность и экологические показатели бетонов.

***Ключевые слова:** техногенные отходы, бетоны, строительные растворы, экологически чистые материалы, ремонтно-строительные работы, устойчивость, прочность, вторичные материалы.*

Введение

Актуальность проблемы использования техногенных отходов в строительстве подтверждается не только экологическими, но и экономическими аспектами. Мировой опыт в этой области показывает, что переработка отходов в строительные материалы может значительно снизить затраты на производство и уменьшить вредное воздействие на природу. В последние десятилетия развитие новых технологий переработки отходов позволило создать высококачественные строительные материалы с улучшенными характеристиками, такими как высокая прочность, морозостойкость и устойчивость к воздействию химических реагентов.

Виды и классификация бетонов.

Цель исследования заключается в анализе применения техногенных отходов в качестве сырья для бетонов и растворов, а также в оценке их применимости для ремонтных работ в условиях современных строительных стандартов. Особое внимание уделяется влиянию типа техногенного материала на основные характеристики бетона, таким как прочность на сжатие, водопоглощение и долговечность.

Рис. 1. Состав бетонной смеси

Для достижения поставленных целей были использованы следующие методы исследования:

1. Лабораторные испытания. Для оценки влияния техногенных материалов на свойства бетона были проведены эксперименты с различными видами сырья, такими как шлаки, зольные пеплы и отходы переработки бетона. Пробные смеси бетонов и растворов готовились с различным соотношением техногенного сырья и традиционных вяжущих материалов (цемент, известь).

2. Анализ механических свойств. Для каждого типа бетона были определены характеристики прочности на сжатие, растяжение, а также долговечность в условиях воздействия воды и агрессивных химических сред.

3. Экологический анализ. Оценка воздействия применения техногенных материалов на окружающую среду и анализ уровня выбросов при их переработке и использовании в строительстве.

4. Экономическая эффективность. Проанализированы затраты на производство бетонов и растворов с техногенными компонентами в сравнении с традиционными бетонами. Включены также затраты на утилизацию отходов.

Результаты

Влияние техногенных материалов на прочностные характеристики бетона

В ходе экспериментов было установлено, что добавление техногенных материалов в бетонные смеси может существенно изменить их прочностные характеристики. Например, добавление зольных пеплов в количестве 10-15% от массы цемента повышает устойчивость бетона к воздействию агрессивных химических веществ, но может немного снижать его прочность на сжатие по сравнению с традиционными бетонами.

Добавление шлаков металлургических производств также показало положительный результат с точки зрения морозостойкости. Однако важно учитывать, что при увеличении доли шлаков в смеси превышающей 25%, бетон может терять свои исходные прочностные качества.

Влияние на долговечность

Техногенные компоненты, такие как зольные пеплы, оказались эффективными для повышения долговечности бетона в условиях воздействия влаги и химических реагентов. Однако длительные испытания в условиях повышенной влажности и температурных колебаний показали, что такие смеси нуждаются в более тщательном контроле качества при производстве.

Экологические и экономические показатели

Использование техногенных материалов в строительстве позволяет значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду. Применение переработанных отходов снижает количество отходов на свалках и сокращает необходимость в добыче природных материалов. С точки зрения экономической эффективности, бетоны с добавлением техногенных материалов оказались дешевле традиционных бетонов, что обусловлено дешевизной и доступностью этих сырьевых компонентов.

Обсуждение

Использование техногенных отходов в бетонах и растворах для ремонтно-строительных работ имеет как положительные, так и отрицательные стороны. С одной стороны, эти материалы могут значительно снизить стоимость и улучшить экологические характеристики строительных материалов. С другой стороны, их использование требует

тщательной разработки рецептур и контроля качества, так как добавление высоких долей некоторых техногенных отходов может привести к снижению прочности и долговечности конечного продукта.

Критический анализ

Несмотря на многообещающие результаты, связанных с использованием техногенных материалов, существует несколько проблем, которые требуют дальнейшего изучения:

1. Недостаточная стандартизация. В большинстве стран пока нет четких нормативов и стандартов, регулирующих использование техногенных отходов в бетонах и растворах.

2. Необходимость в дополнительных исследованиях долговечности. Для большинства техногенных компонентов недостаточно информации о их долговечности в условиях реальных строительных проектов.

3. Ограничения по типу техногенного материала. Некоторые отходы, такие как шлаки или зольные пеплы, могут не подходить для использования в определенных климатических условиях или в агрессивных средах, что ограничивает их применение.

Заключение

Исследования показывают, что бетоны и растворы, изготовленные с использованием техногенных материалов, могут эффективно использоваться в строительстве и ремонтных работах, если соблюдаются определенные технологические процессы. Однако необходимо провести дополнительные исследования для более глубокого понимания долговечности таких материалов и разработки рекомендаций по их применению в разных климатических зонах.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Степанова, И. А. & Кузнецов, С. В. (2020). Использование техногенных материалов в строительстве. Москва: Строиздат.
2. Иванова, Е. В. & Петров, И. С. (2019). Экологические и экономические аспекты переработки строительных отходов. Вестник строительных технологий, 3(45), 72-80.
3. Шмидт, А. А. & Лаврова, И. П. (2018). Техногенные отходы как ресурс для производства строительных материалов. Экологические технологии, 12(6), 210-215.
4. Петров, А. А. (2017). Свойства бетонов с добавлением отходов производства. Журнал строительных материалов, 11, 33-40.